

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Уракова Мавлуда Шухратовна

магистрант 1 года обучения по направлению психология Бухарского международного университета, Ведущий специалист по духовно-просветительской работе Навоийского филиала «Profi University».

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17548007>

***Аннотация.** В статье на основе ориентированного обзора литературы показано, что качество повседневного семейного диалога устойчиво связано с эмоциональным благополучием и эмпатией подростков, так, в цифровой сфере более эффективны «мягкие» стратегии сопровождения (совместные правила, обсуждение рисков, обучение приватности), тогда как тотальные запреты чаще ведут к скрытности. Международные исследования подчеркивают - решающим является содержание и опыт использования технологий, а не только «время у экрана». Делается практический вывод о приоритете уважительного общения и регулярных «малых практик» совместного использования технологий; обсуждаются ограничения обзора и импликации для семейной повседневности.*

***Ключевые слова:** семейная коммуникация, эмпатия подростков; родительское медиопосредничество, цифровая среда, совместные правила, благополучие подростков.*

Введение. Современная семья живет в смешанной цифровизированной реальности: сообщения, видео-звонки и учебные платформы становятся частью обычного дня, а правила общения часто формируются «на ходу». Это создает напряжение между привычными ожиданиями взрослых и потребностью подростков в автономии. В такой обстановке особенно заметно, что базовые ценности - уважительный диалог, эмпатия, последовательность - не теряют значения, а наоборот помогают договариваться о новых вещах: времени у экрана, правилах приватности, источниках информации. Обзоры литературы и их анализ показывают устойчивую связь между качеством общения детей и родителей и эмоциональным благополучием подростков: чем больше ясных объяснений и принятия, тем ниже риск тревожности и конфликтов, и тем выше навыки социального взаимодействия [1, с. 1034–1046]. В цифровой плоскости исследования сходятся в том, что объясняющее, «мягкое» сопровождение - совместное использование, обсуждение рисков и возможностей - работает заметно лучше, чем стратегия полного контроля, которая часто провоцирует скрытность поведения у подростков [4, с. 90–97; 3, с. 1488–1494]. При этом важно помнить, что цифровая среда - это не только источник угроз, но и ресурс для учебы, творчества и связи с близкими; эффект зависит от содержания и качества сопровождения, а не только от количества «часов» [6, с. 12–18]. Исходная идея статьи - «правила через уважение» - хорошо сочетается и с классическими педагогическими идеями о совместном труде и ответственности, и с гуманистическим акцентом на эмпатии. Цель настоящей работы - сопоставить эти идеи с результатами

исследований последних лет и сформулировать практические выводы для семейного повседневного общения.

Методология. В качестве основного методологического приема использован ориентированный обзор литературы, поиск выполнялся в доступных открытых базах Scopus, Google Scholar и eLIBRARY в интервале 2015–2025 гг.; дополнительно просмотрены релевантные главы монографии о цифровом родительстве. Критерии отбора литературы были достаточно простыми: рецензируемые эмпирические статьи, мета-анализы и обзоры с описанными выборками и процедурами; измеряемые показатели качества общения или конкретные стратегии сопровождения цифрового поведения. Отбор шел в два этапа: сначала по названиям и аннотациям, затем по полным текстам, в итоговую выборку вошло 15 публикаций. Такая композиция исследования не является систематическим обзором в строгом смысле, однако он позволяет связно осмыслить три ключевых вопроса: как общая «тональность» семейного общения сопряжена с благополучием подростков; какие стратегии цифрового сопровождения дают более предсказуемо позитивные эффекты; как соотнести риски и возможности цифровой среды в практических рекомендациях. Дополнительно учитывался локальный контекст: вариативность доступа к интернету и устройств, различия школьной нагрузки и семейных традиций, что, несомненно, имеет значение для интерпретации итогов.

Результаты. Сопоставление источников выявило три устойчивых результата, которые непосредственно поддерживают исходные тезисы. Во-первых, качество повседневного диалога - готовность обсуждать трудные темы без давления, признавать чувства ребенка, пояснять решения - связано с более высоким уровнем эмпатии и лучшими показателями эмоционального благополучия у подростков [1, с. 1034–1046]. В обзоре связи общения и психического здоровья подчеркивается, что регулярные «малые разговоры» в семье - о школе, друзьях, онлайн-опыте - работают как «защитный фактор» [5, с.18]. Во-вторых, в сфере интернета и гаджетов объясняющее сопровождение (совместные правила, обучение настройкам приватности, обсуждение конкретных рисков и возможностей) показывает более стабильные позитивные ассоциации по сравнению с тотальными запретами: последние нередко сопровождаются ростом скрытности и обхода ограничений [4, с. 92–101]. Причем эффект щадящей стратегии проявляется как в исследованиях взаимоотношений родителей и детей, так и в выборках с учетом общего стиля воспитания, где активное обсуждение смягчает риски проблемного использования сети. В-третьих, международные обзоры указывают, что цифровая среда не равна угрозам: при доступе, базовых навыках и поддержке взрослых она становится ресурсом обучения, самовыражения и коммуникации; в этих условиях акцент на одном лишь ограничении времени почти не предсказывает качество жизни ребенка [6, с. 14–18]. Содержательные практики - совместные образовательные задания, обсуждение увиденного, участие взрослых в настройке приватности - оказываются важнее тотального запрета.

В целом, основной тезис исследования находит подтверждение: тип отношений и содержание совместной деятельности определяют, как семья справляется с вызовами и возможностями цифрового мира.

Обсуждение. Полученные результаты позволяют утверждать, - правила и технологии работают лучше, когда опираются на уважение и диалог. Анализ связи качества отношений и эмпатии показывает, что теплая, последовательная позиция родителей - реальная опора, создающая «буфер» для подростка в сложных ситуациях

общения со сверстниками и в сети [1, с. 1047–1052]. В практическом плане это означает, что «технические» меры - фильтры контента, таймеры, отчеты об активности - полезны лишь в связке с разговором «зачем это нужно» и обучением конкретным навыкам (распознавать рекламу, включать двухфакторную аутентификацию, сообщать о проблемном контенте) [3, с. 1491–1493]. Там, где родитель объясняет и показывает, снижается мотивация скрывать поведение, а доверие укрепляется. Отчеты международных организаций дополняют эту картину, в них подчеркивается важность фокуса на содержании и опыте ребенка: «что именно он делает в сети, с кем общается, чему учится» - эти вопросы информативнее простого хронометража пребывания в сети [6, с. 16–18].

При этом стоит учитывать и ограниченные возможности выбранной методологии. Так, большинство включенных исследований требуют осмысленной трактовки, эффекты чаще малой или средней величины и зависят от контекста - возраста, культуры, уровня доступа к технологиям. Кроме того, англоязычных публикаций больше, чем русскоязычных, поэтому для локальной практики полезно дополнять эти выводы школьными и семейными программами, учитывающими местные условия. Тем не менее согласованность результатов из разных источников допускает умеренно уверенную рекомендацию: начинать с ясного разговора, совместно формулировать короткий набор правил и закреплять их через регулярные «малые практики» - совместный поиск информации, обсуждение фильмов и игр, настройку приватности и цифровой гигиены.

Выводы. Итоги настоящего исследования можно выразить достаточно просто. Семейное общение - ежедневные, спокойные, короткие разговоры - выступает защитным фактором для эмоционального благополучия и развития эмпатии у подростков [1, с. 1034–1046]. В цифровой сфере предсказуемо лучше работают стратегии объясняющего сопровождения: совместные правила, обучение и обсуждение, а не жесткий контроль [4, с. 92–97]. Намного эффективнее спрашивать «что мы делаем онлайн и зачем», чем считать минуты, а при поддержке взрослых цифровая среда становится ресурсом, а не только риском [6, с. 16–18]. Практический концепт для семьи включает три шага: вместе обсудить цели и риски технологий; договориться о коротком, понятном наборе правил и пересматривать их по мере роста ребенка; поддерживать регулярные «малые практики» совместного использования и обучения. Такой подход поддерживает преемственность семейных ценностей и самостоятельность подростка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.

1. Boele S., van der Graaff J., de Wied M., van der Valk I. E., Crocetti E., Branje S. Linking Parent–Child and Peer Relationship Quality to Empathy in Adolescence: A Multilevel Meta-Analysis // *Journal of Youth and Adolescence*. 2019. Т. 48. С. 1033–1055. DOI: 10.1007/s10964-019-00993-5.
2. Huang S., Lai X., Li Y., Wang W., Zhao X., Dai X., Wang H., Wang Y. Does parental media mediation make a difference for adolescents? Evidence from an empirical cohort study of parent-adolescent dyads // *Heliyon*. 2023. Т. 9, № 4. e14897. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e14897.
3. Ren W., Zhu X. Parental Mediation and Adolescents' Internet Use: The Moderating Role of Parenting Style // *Journal of Youth and Adolescence*. 2022. Т. 51, № 8. С. 1483–1496. DOI: 10.1007/s10964-022-01600-w.

4. Livingstone S., Ólafsson K., Helsper E. J., Lupiáñez-Villanueva F., Veltri G. A., Folkvord F. Maximizing Opportunities and Minimizing Risks for Children Online: The Role of Digital Skills in Emerging Strategies of Parental Mediation // Journal of Communication. 2017. T. 67, № 1. С. 82–105. DOI: 10.1111/jcom.12277.
5. Zapf H., et al. A systematic review of the association between parent-child communication and adolescent mental health // JCPP Advances. 2024. Ahead of print. DOI: 10.1002/jcv2.12205.
6. UNICEF Innocenti. Childhood in a Digital World. Florence: UNICEF Office of Research – Innocenti, 2025. 40 p. URL: <https://www.unicef.org/innocenti/innocenti/media/11296/file/UNICEF-Innocenti-Childhood-in-a-Digital%20World-report-2025.pdf> .
7. Livingstone S., Blum-Ross A. Parenting for a Digital Future: How Hopes and Fears about Technology Shape Children’s Lives. New York: Oxford University Press, 2020. DOI: 10.1093/oso/9780190874698.001.0001.
8. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. М.: Эксмо, 2007. 480 с.
9. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? М.: АСТ, 2018. 320 с.
10. Макаренко А. С. Книга для родителей. М.: Педагогика, 2010. 352 с.